

CUIDADO À SAÚDE MENTAL DE IDOSAS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19

MENTAL HEALTH CARE OF OLDER WOMEN UNDER CHEMOTHERAPY TREATMENT: AN EXPERIENCE REPORT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE ANCIANAS EN TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA: UN RELATO DE EXPERIENCIA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Tatiele Santos dos Reis Santana de Jesus¹
Thamirys Regina Marinho Sousa²
Katia Jane Chaves Bernardo³

Manuscrito recebido em: 05 de janeiro de 2023.

Aprovado em: 12 de abril de 2024.

Publicado em: 26 de junho de 2025.

Resumo

Introdução: O diagnóstico e o tratamento quimioterápico provocam uma movimentação na dinâmica de vida da idosa, evidenciando a necessidade de intensificação de cuidado à saúde mental daquelas que estão atravessando esse período. **Objetivo:** Descrever a experiência de psicólogas no cuidado à saúde mental de idosas em tratamento quimioterápico durante a pandemia de Covid-19. **Método:** Estudo descritivo e exploratório, do tipo relato de experiência, contemplando o período de fevereiro a junho de 2022, em hospital estadual de médio porte. Sobre o perfil das pacientes, percebe-se maior predomínio de mulheres pretas e pardas, baixa escolaridade e renda, moradoras do interior do estado. **Resultados e discussão:** Constata-se que por vezes, é no salão de quimioterapia, que a paciente idosa concretiza seu adoecimento, e iniciar o tratamento oncológico promove uma movimentação na dinâmica de vida, exigindo o desenvolvimento de recursos de enfrentamento. A experiência demonstra que entre esses recursos, destacam-se a religiosidade/espiritualidade, resiliência e o suporte socioafetivo, especialmente da família. Com isso, evidencia-se a maior necessidade de recursos sociais e pessoais para otimizar o bem-estar e a saúde mental da idosa durante o tratamento. **Conclusão:** Assistir às necessidades psicológicas da mulher idosa em tratamento oncológico mostra-se como ferramenta para se construir o cuidado integral, e assim delinear uma melhor compreensão dos fenômenos psicológicos inerentes à experiência do câncer, possibilitando assim intervenções alinhadas com a necessidade dessa população específica.

Palavras-chave: Saúde da Mulher; Câncer; Oncologia; Quimioterapia.

Abstract

Introduction: The diagnosis and chemotherapy treatment change the dynamics of the older woman's life, highlighting the need to intensify mental health care for those who are going through this period. **Objective:** To describe the experience of psychologists in caring for the

¹ Especialista pela Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6422-6493> E-mail: tatielesdr_12@yahoo.com.br

² Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Regional da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9608-7603> E-mail: daniela.joviniana.neves@gmail.com

³ Doutora em História Social pela Universidade Federal da Bahia. Professora no Centro Universitário Jorge Amado.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9378-709X> E-mail: kchaves@uneb.br

mental health of elderly women undergoing chemotherapy treatment during the Covid-19 pandemic. **Method:** Descriptive and exploratory study, of the experience report type, covering the period from February to June 2022, in a medium-sized state hospital. Regarding the profile of the patients, there is a greater predominance of black and brown women, low education and income, living in the interior of the state. **Results and discussion:** It appears that sometimes it is in the chemotherapy room that the older patient realizes her illness, and starting cancer treatment promotes a change in the dynamics of life, requiring the development of coping resources. Experience shows that among these resources, religiosity/spirituality, resilience and socio-affective support, especially from the family, stand out. With this, the greater need for social and personal resources is evident to optimize the well-being and mental health of the older during treatment. **Conclusion:** Attending to the psychological needs of older women undergoing cancer treatment is shown to be a tool to build comprehensive care, and thus outline a better understanding of the psychological phenomena inherent in the cancer experience, thus enabling interventions aligned with the needs of this specific population.

Keywords: Women's Health; Cancer; Oncology; Chemotherapy.

Resumen

Introducción: El diagnóstico y el tratamiento quimioterapéutico modifican la dinámica de vida de la anciana, destacando la necesidad de intensificar la atención en salud mental para quien atraviesa este período. **Objetivo:** Describir la experiencia de psicólogos en el cuidado de la salud mental de mujeres adultas mayores en tratamiento de quimioterapia durante la pandemia de Covid-19. **Método:** Estudio descriptivo y exploratorio, del tipo relato de experiencia, que abarcó el período de febrero a junio de 2022, en un hospital estatal de mediano porte. En cuanto al perfil de los pacientes, hay mayor predominio de mujeres negras y pardas, de baja escolaridad y renta, residentes en el interior del estado. **Resultados y discusión:** Parece que a veces es en la sala de quimioterapia que el anciano se da cuenta de su enfermedad, y el inicio del tratamiento oncológico promueve un cambio en la dinámica de vida, requiriendo el desarrollo de recursos de enfrentamiento. La experiencia muestra que entre estos recursos se destacan la religiosidad/espiritualidad, la resiliencia y el apoyo socio-afectivo, especialmente de la familia. Con ello, se evidencia la mayor necesidad de recursos sociales y personales para optimizar el bienestar y la salud mental del anciano durante el tratamiento. **Conclusión:** La atención a las necesidades psicológicas de las ancianas en tratamiento oncológico se muestra como una herramienta para construir una atención integral, y así perfilar una mejor comprensión de los fenómenos psicológicos inherentes a la experiencia del cáncer, posibilitando así intervenciones alineadas a las necesidades de esta específica población.

Palabras clave: Salud de la Mujer; Cáncer; Oncología; Quimioterapia.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo universal, natural, não patológico e irreversível, que resulta das interações biológicas, psicológicas, culturais e sociais daquele que envelhece (Brasil, 2006). Consequentemente, o modo de se envelhecer é singular, construindo-se a partir de elementos como pertença social, condições de vida, cultura e acesso a bens materiais e simbólicos (Rabelo & Silva, 2021).

Estudos sobre o tema têm indicado forte atravessamento de gênero na questão da velhice, de modo que se tem conformado o fenômeno denominado de “feminização da velhice”, em que o número de idosas superam exponencialmente o de idosos (Cepellos, 2021; Lima & Bueno, 2009). Neste seguimento, Rabelo e Silva (2021) apontam que pessoas idosas e as socialmente vulneráveis, são as mais propensas a desenvolver doenças crônicas e padecer de limitações na capacidade funcional. Isso significa afirmar que as desigualdades sofridas ao longo do curso de vida têm efeito cumulativo ao processo biológico do envelhecimento, e nessa conjuntura, são as mulheres idosas e negras as mais afetadas pelas condições crônicas e as mais vulneráveis ao adoecimento. A partir do modelo explicativo dos determinantes sociais de saúde, trata-se de um fenômeno complexo que reflete as disparidades profundamente enraizadas na sociedade. Já que, historicamente, a população negra tem enfrentado uma série de desafios que afetam sua saúde de maneira desproporcional. Fatores como acesso limitado a cuidados médicos de qualidade, condições de vida precárias, discriminação e racismo institucional contribuem para um maior risco de doenças. Além disso, a interseção entre raça e gênero cria uma dinâmica única, onde mulheres de “minorias” étnicas geralmente enfrentam barreiras adicionais devido à sua identidade de gênero e raça (Buss & Pellegrini Filho, 2007; Serpa et al., 2022; Rabelo & Silva, 2021).

Em consonância com a mesma perspectiva, em um estudo realizado com 12 mulheres negras, com o objetivo de conhecer o sofrimento ao adoecer durante o cuidado de mulheres negras que vivem com câncer de mama atendidas em um centro de referência no estado da Bahia, evidenciou que o racismo estrutural é uma condição que contribui intensamente para o sofrimento durante o tratamento, uma vez que, suas histórias de vida são marcadas por preconceitos e discriminação, que exacerbam com esta enfermidade (Serpa et al., 2022).

Desde a segunda metade do século XX ocorreram transformações sociais e econômicas no Brasil, as quais têm reconfigurado os padrões de morbidade e mortalidade da população. A partir disso, tem se evidenciado expressivo aumento da magnitude dos adoecimentos crônicos não transmissíveis e degenerativos, com especial destaque ao câncer (Braga et al., 2019; Lima & Bueno, 2009).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 2030 ocorrerão 26 milhões de novos casos de câncer no mundo e que mais da metade desse quantitativo ocorrerá em pessoas idosas. Assim sendo, compreende-se que a oncologia e o envelhecimento são fenômenos diretamente relacionados (Braga et al., 2019). Os números evidenciam que o câncer é um dos principais problemas de Saúde Pública no mundo, e uma das principais causas de morte prematura, isto é, aquelas ocorridas antes dos 70 anos de idade na maioria dos países no mundo, incluindo o Brasil (Bray et al., 2018).

No que se refere ao perfil epidemiológico do câncer, em mulheres no Brasil, as maiores incidências no ano de 2020 foram câncer de mama (29,70%), cólon e reto (9,20%), colo do útero (7,50%), ovário (3,00%) e corpo de útero (2,90%) (Inca, 2022). A depender do estadiamento do câncer, a quimioterapia pode ser um dos tratamentos recomendados, utilizada de forma isolada ou em concomitância com outras terapêuticas; classificada como adjuvante, se realizada após a cirurgia, neoadjuvante quando utilizada antes da cirurgia e paliativa, quando o objetivo é realizar controle de sintomas e sem a proposta de cura (Braga et al., 2019).

Ao avaliar a intensidade dos efeitos adversos pós quimioterapia Braga *et al.* (2019) apontam que os idosos, em comparação com jovens, cursam com mais efeitos colaterais, refletindo, assim, na qualidade de vida relacionada à saúde desses pacientes. Os principais efeitos associados à quimioterapia são: alopecia, náuseas, vômitos, fadiga, disfunção cognitiva, ganho de peso, palidez, diminuição da lubrificação vaginal, redução do desejo sexual, entre outros (Silva, Arboit & Menezes, 2020).

Além disso, um estudo realizado por Rabelo e Silva (2021) evidenciou que maior vulnerabilidade em saúde foram constatadas em idosos longevos, com maior dependência para atividades cotidianas, com piores condições de saúde psicológica, com baixo suporte social, com baixa participação social e com sobrecarga no exercício de responsabilidades familiares.

Acrescido ao contexto já descrito, a pandemia da Covid-19, que está em curso no Brasil, desde 2020, evidenciou que a população idosa foi o grupo mais vulnerável, considerando não apenas o número de hospitalizações e óbitos, mas, também, pelas repercussões na saúde mental. Um estudo realizado com 9.173 idosos em contexto de pandemia concluiu que sentimentos de solidão, ansiedade e tristeza foram os mais frequentes, especialmente entre as mulheres (Romero et al. 2021).

Diante das considerações apresentadas, as repercussões do tratamento oncológico somado a pandemia Covid-19 evidenciaram a intensificação da necessidade de cuidado à saúde mental daqueles que estão atravessando esse período específico, a fim de restaurar ou manter a qualidade de vida. A vista disso, o objetivo do presente trabalho é descrever a experiência de psicólogas no cuidado à saúde mental de idosas em tratamento quimioterápico durante a pandemia de Covid-19.

A motivação pela escolha do tema emergiu de forma espontânea, a partir da assistência direta as pacientes idosas, fundamentados em preocupações éticas, profissionais e sociais, uma vez que o envelhecimento por si só promove desafios específicos relacionados à saúde mental, como solidão, perda de autonomia e preocupação com a morte. Aliado ao diagnóstico oncológico e o tratamento agressivo, esses desafios podem ser intensificados, com isso, identificar as necessidades psicossociais das idosas em tratamento quimioterápico é essencial para desenvolver intervenções eficazes. Estudos como esses são relevantes e oportunos, uma vez que as idosas geralmente são sub-representadas em pesquisas sobre saúde mental e câncer, apesar de constituírem uma parcela significativa da população afetada.

CONTEXTO DA INTERVENÇÃO

A experiência relatada ocorreu no período de fevereiro a junho de 2022 no Hospital da Mulher – Maria Luzia Costa dos Santos, unidade estadual de médio porte que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), localizado em Salvador-BA. A instituição é considerada referência para o diagnóstico e tratamento dos principais agravos que acometem a saúde da mulher, disponibilizando internamento hospitalar e atendimento ambulatorial.

A experiência narrada a seguir ocorreu sob a ótica de três psicólogas, a primeira, psicóloga residente do segundo ano da Residência Multiprofissional em Oncologia vinculada a Universidade do Estado da Bahia, a segunda, psicóloga do Programa de Aprimoramento Multiprofissional promovido pelo próprio hospital, e a terceira, psicóloga tutora do programa de Residência Multiprofissional em Oncologia.

No que se refere ao acompanhamento psicológico é realizado no salão de quimioterapia de segunda-feira a sexta-feira, durante a infusão de quimioterápicos. O salão de quimioterapia comporta vinte poltronas e dois leitos; em consequência da Covid-19 apenas a paciente e acompanhantes assegurados por lei permanecem no local. A respeito dos atributos éticos, é importante considerar que, no contexto hospitalar, o *setting* terapêutico se conforma de maneira diferente do modelo da psicologia clínica tradicional e, com isso, são necessárias adaptações e flexibilidade diante desse contexto de trabalho (Conselho Federal de Psicologia - CFP, 2019). Com isso, se compreende que o cuidado a saúde mental ocorre através da escuta eticamente orientada e qualificada e do vínculo que se estabelece entre profissional e pacientes, embora, nesse contexto não seja possível assegurar integralmente a privacidade nos atendimentos.

Ao analisar o perfil das pacientes atendidas, remete às características já registradas dos usuários do SUS (Ribeiro et al., 2006): predomínio de mulheres pretas e pardas, baixa escolaridade e renda. A esse perfil, acrescentamos maior predomínio de moradoras de cidades do interior do estado.

Na instituição são atendidos casos de câncer de mama (exceto Her2+) e câncer ginecológico (colo de útero, endométrio, vulva, vagina e ovário). Para ser admitida pelo hospital é necessário que a paciente adentre pelo sistema de regulação, uma vez que a instituição não adota o sistema “porta aberta”.

A respeito dos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, o presente relato se respalda na resolução número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, em seu parágrafo único do artigo 1º que dispõe sobre as pesquisas que não precisam ser registradas no sistema: “VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito” (Brasil, 2016).

QUAIS AS ESPECIFICIDADES DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CONTEXTO DA QUIMIOTERAPIA?

As teorias que embasam a clínica psicológica, no contexto hospitalar reconhecem que o *setting* terapêutico se dá em qualquer espaço físico do hospital desde que haja disponibilidade para a escuta qualificada do sofrimento psíquico (CFP, 2019), o que possibilita a atuação das/os profissionais de psicologia, onde as pacientes estão, incluindo o próprio salão de quimioterapia.

Percebe-se que atuar em um cenário de interface entre a Psicologia e a Oncologia caracteriza-se, fundamentalmente, em reconhecer que o contexto está atravessado pelo sofrimento, que será vivenciado em maior ou menor intensidade pelas pacientes. A experiência demonstra que iniciar o tratamento promove uma movimentação na dinâmica de vida, que tem o potencial de instaurar um período de “crise”. A vista disso, insere-se o trabalho de escuta psicológica nesses espaços.

O fluxo de admissão das pacientes pelo serviço de psicologia se ocorre por meio de três vias. A primeira diz respeito à busca ativa, em que a equipe de psicologia oferta o atendimento para aquelas pacientes que estão realizando a primeira infusão de quimioterapia; o segundo acontece a partir da demanda espontânea, quando a própria paciente ou familiares solicitam atendimento; e a terceira, através da solicitação de interconsulta por outros profissionais da equipe multiprofissional (com especial ênfase à enfermagem e ao serviço social).

Ao abordar a paciente nesse contexto é necessário compreender que a demanda principal naquele momento é a realização da quimioterapia. Isso implica notar que será necessário, em alguns momentos, adaptar o *setting* terapêutico a certas interferências e assumir postura mais flexível diante das possibilidades do cenário (CFP, 2019). Percebeu-se que algumas pacientes apresentam reações como: sonolência, enjoo e fadiga, elementos que podem dificultar os atendimentos. Dessa forma, é imperativo avaliar as condições físicas para os atendimentos e reconhecer a dinâmica própria do ambiente (espaço compartilhado com outras pacientes, outros profissionais de saúde, além de estar conectada a uma bomba de infusão de medicamento), uma vez que influenciam na aceitabilidade da assistência.

O primeiro atendimento psicológico visa o estabelecimento de vínculo e a realização da avaliação da dimensão subjetiva e de saúde mental da paciente, de modo que são avaliados o itinerário terapêutico (se houve dificuldade de acessar os serviços de saúde, como observou os primeiros sinais e sintomas, diagnóstico tardio);

rede de apoio (se é restrita ou ampla, participativa ou ausente); se há processos de luto antecipatório; se há condições de vulnerabilidade que dificultem ou impeçam a adesão ao tratamento. Ademais, deve ser considerada a compreensão do tratamento oncológico; e histórico de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Essas informações são coletadas por meio de uma entrevista livre. Quando pertinentes são realizadas intervenções para promover a adaptação aos limites impostos pela doença, adesão ao tratamento; preparar a paciente para procedimentos invasivos, reforço nas estratégias de enfrentamento; e realizar psicoeducação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de habilidades (Sette & Gradwohl, 2014).

Ao assistir essas pacientes, constatou-se que a experiência do câncer repercute em nível biológico e psicossocial e, dessa maneira, o cuidado ofertado deve ter, entre as ferramentas para atuação, a escuta qualificada, o diálogo horizontalizado, o acolhimento e a produção de vínculos (Merhy & Franco, 2003).

Constata-se que, por vezes, é no salão de quimioterapia que a paciente concretiza seu adoecimento, de modo que, perceber a presença da equipe, a necessidade de acompanhante e o medicamento é a evidência de que corpo não está saudável, e nesse momento que se depara com a realidade do seu estado de saúde, pois nesse espaço e em tudo que o compõe (equipamentos, medicamentos, equipe) a doença se presentifica. Nota-se que para algumas pacientes o momento no qual recebe a infusão de medicamentos pode ser angustiante, para outras esse momento pode ser vivenciado com tranquilidade o utilizando para autorreflexão ou descanso.

No que se refere às repercussões emocionais, diante da quimioterapia, o que se tem observado é que algumas pacientes apresentam reações emocionais ditas “leves”, em que gradualmente demonstram se ajustar a experiência do adoecimento. Nesses casos o atendimento psicológico é encerrado e deixado à disposição se houver posterior necessidade. Para as pacientes que apresentam reações mais severas, em que demonstram dificuldade de manejar o sofrimento inerente ao câncer, é disponibilizado acompanhamento psicológico durante todo processo do tratamento quimioterápico e em virtude de possível internação permanecem também acompanhadas. Não há agendamento ambulatorial para o atendimento psicológico. Se necessário, ao finalizar as sessões de quimioterapia as pacientes são encaminhadas para a Rede de Atenção Psicossocial de sua região ou distrito sanitário, se residir em Salvador.

A Rede de Atenção Psicossocial em Salvador, assim como em outras cidades brasileiras, é organizada de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Política Nacional de Saúde Mental de 2001, a compoendo a Atenção Básica, Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, serviços residenciais terapêuticos e estratégias de reabilitação psicossocial.

Por se tratar de um modelo de atendimento limitado ao número de sessões de quimioterapia, as intervenções precisam ser focais e adequadas à situação, geralmente trabalhando temas relacionados ao câncer, tais como: adesão ao tratamento, repercussões psicossociais do adoecimento, possíveis limitações físicas, entre outros. O objetivo final, conservando as singularidades, é que a paciente e sua família possam desenvolver estratégias adaptativas de enfrentamento, postura mais ativa, e de corresponsabilidade, além de melhor adesão ao tratamento.

A partir do modelo explicativo proposto por Lazarus e Folkman (1984), *coping* ou estratégias de enfrentamento, pode ser definido como o conjunto de estratégias de ordem cognitiva e comportamental que as pessoas desenvolvem para gerenciar as demandas internas e externas de eventos estressantes. Nessa perspectiva, ele se enquadra em duas categorias de enfrentamento: focalizado no problema, que envolve a resolução planejada de problemas, coleta de informações e tomada de decisão; e estratégias de enfrentamento focadas na emoção, ilustrada pela busca de apoio emocional na rede socioafetiva, distanciamento e busca de apoio emocional e fuga-esquiva, e ambas geralmente funcionam em conjunto (Folkman, 2010).

De acordo com Dias e Pais-Ribeiro (2019), tais estratégias de enfrentamento estão diretamente associadas à saúde mental, visto que têm o potencial de mediar o impacto das adversidades ao longo do curso de vida, influenciando de forma positiva ou negativa na percepção da experiência.

A experiência mostra que ser uma mulher idosa experienciando o câncer é uma vivência muito singularizada, mediada pela história de vida, estágio da doença, proposta terapêutica, idade, acesso aos cuidados, sistema de apoio social e recursos psicossociais/espirituais. Com isso, é evidente que não há uma forma ou reação correta diante do evento.

Cada paciente vivencia o adoecimento de maneira individual. Porém, percebeu-se que a fé/religiosidade/espiritualidade, figura entre as principais estratégias de enfrentamento utilizadas. Isso é o uso da religião, espiritualidade ou fé para lidar com o estresse, com o intuito de facilitar a solução de problemas, prevenir ou aliviar emoções decorrentes dos eventos estressantes (Silva, Arboit, & Menezes, 2020; Ribeiro, Luna e Medeiros, 2018; Folkman, 2010; Moraes Filho & Khoury, 2018).

Em consonância, Ribeiro, Luna e Medeiros (2018) por meio de um estudo realizado com dez idosas de 60 a 73 anos, internadas em unidade de clínica médica, identificaram que as principais estratégias de enfrentamentos se referiam às focalizados na emoção, tais como a religiosidade, resiliência e suporte socioafetivo, em conjunto com as estratégias de enfrentamentos focalizados no problema, ilustrada pela descrição da rotina médica e do cuidado com o corpo, ou seja, elementos mais concretos do adoecimento.

Sabe-se que a intensidade dos efeitos adversos é variável, uma vez que depende da forma como cada corpo reage à medicação. Contudo, verifica-se que quanto mais intensos, maior o potencial de limitar o desempenho nas atividades instrumentais da vida diária, a exemplo de fazer compras, cozinhar e realizar serviços domésticos. De acordo com os relatos das pacientes, necessitar de maior suporte é um dos principais temores frente ao tratamento, além disso, as idosas menos longevas, geralmente referem a respeito de estilo de vida ativo e independente antes do tratamento, o que por vezes denota um enlutamento pela perda da saúde, entre as perdas significativas durante o processo de adoecer.

No atendimento psicológico às pacientes, são comuns relatos de mudança de residência, a fim de viabilizar mais assistência familiar e ocasionalmente melhor acesso aos serviços de saúde, uma vez que, o público atendido, como anteriormente descrito, é majoritariamente do interior do estado, de zonas rurais ou locais mais remotos. Diante disso, cada paciente demonstra movimentos particulares de estratégias de enfrentamento e mecanismos de defesa para atravessar o tratamento oncológico. Com isso, notou-se maior necessidade de suporte da rede de apoio e social, geralmente composta majoritariamente pela família.

Diante disso, evidenciou-se que o cuidado à pessoa idosa deve ser um trabalho empreendido entre equipe de saúde, idosa e família, de modo que possa fomentar a corresponsabilização entre todos os envolvidos nos cuidados. Conseqüentemente, será necessário mais recursos sociais e pessoais para compensar ou manter os níveis de funcionalidade e desenvolvimento (Rabelo & Silva, 2021).

Observou-se que o diagnóstico de câncer pode ter o efeito de produzir sofrimento, uma vez que evidencia a fragilidade das pessoas frente à terminalidade, entendendo toda a doença como uma ameaça à continuidade da vida. Ao ser diagnosticada e realizar um tratamento tão exigente quanto a quimioterapia, evoca nas pacientes o encontro com temáticas relacionadas com a morte. Nessa perspectiva, uma parte das pacientes aborda a questão da morte como uma etapa natural de encerramento da vida, mostrando-se resignadas, enquanto a outra parte a teme, fazendo surgir um discurso ambíguo quanto ao temor da morte.

Assim sendo, envelhecer e adoecer tem o potencial de desencadear processos de lutos, os quais podem ocorrer a partir de perdas significativas em âmbito social, financeiro, fisiológico e/ou simbólico (Kreuz & Franco, 2017). O processo de luto é compreendido como dinâmico, pois se trata de uma resposta diante do rompimento de um vínculo significativo. Conseqüentemente, é experienciado de modo particular, embora seja culturalmente orientado (Franco, 2021; Kreuz & Franco, 2017).

Folkman (2010) afirma que saber da existência de uma doença grave, tal como o câncer, altera o mundo presumido da paciente e sua rede de apoio, principalmente para os cuidadores que estão envolvidos diretamente na assistência. Conseqüentemente, a projeção de futuro é repentinamente preenchida com a incerteza da continuidade da vida, afetando o bem-estar físico, psicológico e espiritual da paciente. A partir dessa dinâmica de perdas significativas (da saúde, da rotina etc.) verificou-se reações inerentes ao luto. Por meio do acompanhamento das pacientes, nota-se que o adoecimento é uma circunstância potencialmente modificadora da dinâmica familiar. Considerando a importância do grupo familiar na experiência do adoecimento da pessoa idosa, também é ofertado atendimento ao familiar ou acompanhante, de forma que possam narrar sobre sua experiência e sentimentos em relação à vivência, possibilitando espaço para elaboração da vivência.

Através da assistência a esse público específico notou-se que, assistir a idosa adoecida impõe desafios em alguns campos da vida, de modo que requer por vezes a reorganização das atividades domésticas, sociais e laborais, para manter o acompanhamento durante o tratamento. E esse desafio envolve dificultadores se a rede de apoio for restrita, já que, como aponta a literatura, o cuidar geralmente é uma atividade ininterrupta e solitária, não tendo o suporte de políticas públicas de proteção para a sua consecução (Ceccon et al., 2021).

Diante disso, é necessário pensar no cuidado tanto da paciente quanto de seus acompanhantes (em sua grande maioria familiares), uma vez que esses desempenham um importante papel na assistência à paciente no processo de tratamento e em âmbito doméstico. Sobre o perfil dos acompanhantes examinamos que se trata, em sua maioria de mulheres que possuem parentesco com a paciente, geralmente filhas, sobrinhas e noras, em menor frequência filhos e esposos.

De acordo com Bellato e Araújo (2015), o cuidado dispensado pela família se modela a partir do modo como a pessoa e a família experienciam o adoecimento, considerando as relações de afetos e as condições e possibilidades que dispõe para cuidar. Durante o tratamento de quimioterapia é assegurada à paciente, mesmo em contexto de pandemia, a permanência de seus acompanhantes durante todo o processo. É possível observar, nesse momento, que os acompanhantes têm o potencial de proporcionar suporte emocional, dialogar com a equipe para receber orientações de cuidados em âmbito doméstico, e assim, participar e colaborar nessa assistência.

Sabe-se que a relação de cuidado prestado pelo familiar é dinâmica, de acordo com a necessidade da pessoa idosa. Com isso, espera-se do cuidador familiar postura de corresponsabilidade, de modo que permita assegurar à idosa sua liberdade nas escolhas de tratamento e dignidade durante todo o processo.

Prestar cuidados psicológicos a mulheres idosas em tratamento de quimioterapia promoveu uma série de implicações significativas para as nossas formações pessoais e profissionais, lidar com pacientes idosos em tratamento de quimioterapia exigiu uma compreensão profunda das suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas, oportunizando o amadurecimento de habilidades tais como, empatia, comunicação assertiva e trabalho em equipe. Além disso, foi possível

testemunhar através de cada história de vida compartilhada por essas mulheres, a resiliência e a capacidade de enfrentamento diante das mais diversas vulnerabilidades.

Inegavelmente, a partir da experiência relatada, amplificamos a compreensão das questões relacionadas ao envelhecimento e à doença, aprofundando a compreensão de questões específicas incluindo temas relativos à perda da autonomia, luto pela saúde perdida e preocupações com o fim da vida.

A atuação em equipe multiprofissional é indispensável, uma vez que o cuidado com as pacientes e seus acompanhantes envolve muitas dimensões da assistência. Dessa forma, integrar saberes e desenvolver competências para trabalhar de modo interdisciplinar são requisitos mínimos para produzir o cuidado à pessoa idosa. A experiência demonstra a urgente necessidade dos profissionais da saúde se aperfeiçoarem no que se refere aos cuidados paliativos, uma vez que é possível observar que esse tipo de assistência está intimamente relacionado à oncologia. Ademais, o crescente número da população idosa demonstra o quanto é imperativo o aprimoramento no cuidado a esta população específica, para o manejo de suas demandas.

NOTAS SOBRE A PANDEMIA

A instauração da pandemia do coronavírus (SARS- Cov2) no início do ano de 2020 repercutiu em nível individual/coletivo e, mais especificamente, no âmbito da atenção à saúde impondo aos trabalhadores um conjunto de novas demandas, tanto no que se refere às intervenções, quanto na adesão de proteções específicas, antes não tão rotineiras. Não só o sistema de saúde foi impactado por uma alta demanda voltada a Covid-19, como também repercutiu na população geral as medidas de isolamento e distanciamento social.

O contexto da pandemia, principalmente, em períodos de maiores taxas de contaminação, impôs às pessoas idosas muitos dificultadores tanto para o diagnóstico quanto para a manutenção do tratamento. Através dos relatos a respeito do itinerário terapêutico das pacientes foi possível notar a descontinuidade no acesso e pouca celeridade na realização de exames diagnósticos e complementares, que culminou em diagnósticos tardios, consequência de uma política com déficit de investimento, no SUS, que consequentemente atinge a média e alta complexidade.

Um estudo realizado para avaliar o impacto da pandemia de Covid-19, em volume de pacientes em um centro oncológico no Sudeste evidenciou que comparativamente com o ano anterior à pandemia, o número total de consultas médicas diminuiu 45,00% e o número de pacientes em uso de quimioterapia intravenosa diminuiu em 27,50% (Araújo et al., 2021).

Esses dados evidenciam a possibilidade de progressão do câncer e o potencial de impactar negativamente na sobrevida dos pacientes. No tocante ao diagnóstico, é consenso que sua precocidade é elemento fundamental para aumentar a probabilidade de cura. Outros aspectos que foram relatados pelas pacientes foi o temor de se contaminar no ambiente hospitalar, uma vez que compreendem que esse espaço tem maior potencial de contaminação.

Todavia, com o advento da pandemia, observou-se que as mulheres, mesmo em início de quimioterapia, apresentam doença localmente avançada ou metastática. É importante frisar que a experiência relatada se refere a, aproximadamente, dois anos após o início da pandemia. Logo, as observações são reflexos dessa demanda que ocasionalmente foi reprimida, em função da suspensão de campanhas de rastreamento, mutirão para consecução de mamografias, deslocamento de recursos humanos e materiais para responder às demandas da pandemia, entre outros fatores.

Com a pandemia de Covid-19 ficou evidente a necessidade de recursos para fortalecer e favorecer que as pacientes tenham acesso a recursos de saúde, tanto para diagnóstico (como campanhas, mutirões de exames para rastreamento e outros) quanto para tratamentos, percebe-se a importância de atendimento ágil e eficaz para obter bons resultados nos prognósticos.

CONCLUSÃO

A população idosa é um grupo específico no que se refere às condições psicossociais, cuidados à sua saúde e bem-estar, de modo que requerem ações de saúde igualmente específicas, tornando imperativo aos profissionais de saúde compreender essas singularidades, principalmente no contexto oncológico e diante de uma pandemia.

Sendo assim, é necessário compreender as repercussões do adoecimento nas pacientes idosas em tratamento oncológico, uma vez que podem ocorrer demandas de ordens variadas. Com isso, os profissionais da saúde mostram-se como elementos essenciais para auxiliar as pacientes a passarem por essa experiência, minimizando os danos e potencializando os meios de se salutar.

O tratamento quimioterápico enseja muitos desafios e emergem desse processo muitos questionamentos/medos, inclusive relacionado a própria continuidade da vida. A equipe de psicologia necessita disponibilizar escuta empática e, também, realizar os encaminhamentos necessários.

Conclui-se que na prática clínica, assistir às necessidades psicológicas da mulher idosa em tratamento oncológico mostra-se como ferramenta para se construir o cuidado integral e assim delinear uma melhor compreensão dos fenômenos psicológicos inerentes à experiência do câncer, possibilitando, assim, intervenções alinhadas com a necessidade dessa população específica. Além disso, relatar experiências de atuação fomenta o debate e o aperfeiçoamento da assistência prestada. Sugere-se que outras pesquisas devam ser realizadas a fim de aprofundar o tema em questão, inclusive com outros tipos de métodos de pesquisa.

REFERÊNCIAS

Araújo, S. E. A., Leal, A., Centrone, A. F. Y., Teich, V. D., Malheiro, D. T., Cypriano, A. S., ... & Klajner, S. (2020). Impacto da COVID-19 sobre o atendimento de pacientes oncológicos: experiência de um centro oncológico localizado em um epicentro Latino-Americano da pandemia. *Einstein*, 19, 1-8. https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2021AO6282

Bellato R, Araújo L. F. S. (2015). Por uma abordagem compreensiva da experiência familiar de cuidado. *Ciência Cuidado Saúde*, 14(3), 1394-1400. <https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v14i3.26868>

Braga, D. A. O., Vasconcelos, L. L., Paiva, C. E. Q., Prado, R. M. S., & Barros, K. B. N. T. (2019). Qualidade de vida do idoso em tratamento oncológico. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, 18(2), 249–253. <https://doi.org/10.9771/cmbio.v18i2.15991>

Brasil. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006.

Brasil. Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2016.

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, 68(6), 394-424. <https://doi.org/10.3322/caac.21492>

Buss, P. M., & Pellegrini Filho, A. (2007). A saúde e seus determinantes sociais. *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, 17(1), 77-93. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100006>

Ceccon, R. F., Vieira, L. J. E. D. S., Brasil, C. C. P., Soares, K. G., Portes, V. D. M., Garcia Júnior, C. A. S., ... & Carioca, A. A. F. (2021). Envelhecimento e dependência no Brasil: características sociodemográficas e assistenciais de idosos e cuidadores. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(1), 17-26. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.30352020>

Cepellos, V. (2021). Feminização do envelhecimento: um fenômeno multifacetado muito além dos números. *Revista de Administração de Empresas*, 61(2), 1-7. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020210208>

Conselho Federal de Psicologia – CFP (2019). Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nos serviços hospitalares do SUS. Brasília, DF: CFP, 2019.

Dias, E. N.; Pais-Ribeiro, J. L. (2019). O Modelo de Coping de Folkman e Lazarus: aspectos históricos e conceituais. *Revista Psicologia e Saúde*, 11(2), 55-66. <http://dx.doi.org/10.20435/pssa.v11i2.642>

Folkman, S. (2012). Stress, coping, and hope. In: Car, B. I., Steel, J. *Psychological aspects of cancer* (pp. 119-127). Boston, MA: Springer US.

Franco, M. H. P. (2021). *O luto no século 21: uma compreensão abrangente do fenômeno*. São Paulo, SP: Summus Editorial.

Inca. Instituto nacional do câncer. Estatísticas de câncer 2022. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer>

Kreuz, G., & Franco, M. H. P. (2017). O luto do idoso diante das perdas da doença e do envelhecimento—Revisão Sistemática de Literatura. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 69(2), 168-186. <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/arb/v69n2/12.pdf>

Lazarus, R. S., & Folkman S. (1984). *Estresse, appraisal, and coping*. New York, NY: Springer.

Lima, L. C. V., & Bueno, C. M. L. B. (2009). Envelhecimento e Gênero: A Vulnerabilidade de Idosas no Brasil. *Saúde e Pesquisa*, 2(2), 273-280. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/1173>

Merhy, E. E., & Franco, T. B. (2003). Por uma Composição Técnica do Trabalho em saúde centrada no campo relacional e nas tecnologias leves. Apontando mudanças para os modelos tecno-assistenciais. *Saúde em Debate*, 27(65), 316-323.

Moraes Filho, L. S., & Khoury, H. T. T. (2018). Uso do *coping* religioso/espiritual diante das toxicidades da quimioterapia no paciente oncológico. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 64(1), 27-33. <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2018v64n1.112>

Rabelo, D. F., & Silva, J. (2021). Vulnerabilidades em idosos: saúde, suporte social, chefia e sustento familiar. *Saúde e Pesquisa*, 14(Supl. 1), 1-14. <https://doi.org/10.17765/2176-9206.2021v14Supl.1.e7823>

Ribeiro, L.C.M.; Luna, V.L.R.; Medeiros, K.T. Estratégias de Enfrentamento das Doenças por Idosas Hospitalizadas. *Psico-USF*, 23(3), 473-482 <https://doi.org/10.1590/1413-82712018230307>

Ribeiro, M. C. S. D. A., Barata, R. B., Almeida, M. F. D., & Silva, Z. P. D. (2006). Perfil sociodemográfico e padrão de utilização de serviços de saúde para usuários e não-usuários do SUS-PNAD 2003. *Ciência & saúde coletiva*, 11(4), 1011-1022. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232006000400022>

Romero, D. E., Muzy, J., Damacena, G. N., Souza, N. A. D., Almeida, W. D. S. D., Szwarcwald, C. L., ... & Silva, D. R. P. D. (2021). Idosos no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil: efeitos nas condições de saúde, renda e trabalho. *Cadernos de saúde pública*, 37(3), e00216620. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00216620>

Serpa, E. D., Santos, D. L., Trindade, K. F., Cardoso, T. M. P. B., Silva, A. B. F. B., Maciel, R. R. B. T., ... & Souza, M. C. (2022). Experiências de mulheres negras ao adoecer por câncer de mama: A imanência do sofrimento e cuidado. *Research, Society and Development*, 11(10), e175111032674. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32674>

Sette, C. P., & Gradvohl, S. M. O. (2014). Vivências emocionais de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia. *Revista de Psicologia da UNESP*, 13(2), 26-31. <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/revpsico/v13n2/a03.pdf>

Silva, F. C. N., Arboit, É. L., & Menezes, L. P. (2020). Enfrentamiento de mujeres ante del tratamiento oncológico y de la mastectomía como repercusión del cáncer de mama. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, 12, 357-363. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7136>